

MIGRAÇÃO NO MAR MEDITERRÂNEO: UM OLHAR PARA AS DIVERSAS CONJUNTURAS E AS OPERAÇÕES INTERAGÊNCIAS

Daniele Dionisio da Silvaⁱ
Ana Paula Rodriguezⁱⁱ

RESUMO

O Mar Mediterrâneo, um mar semifechado, tem uma importância histórica, social, estratégica e econômica única entre África, Oriente Médio e Europa. Pode-se dizer que constitui um dos espaços de fluxos mais ativos, politizados e securitizados na geopolítica mundial do século XXI. No processo de securitização do ambiente marítimo aparecem ameaças como o tráfico e contrabando de pessoas, o tráfico de armas e drogas, roubo armado e pirataria, ou mesmo correntes migratórias fora dos padrões regulares ou burocraticamente estabelecidos. Desde 1995, a União Europeia e seus Estados-Membros têm incluído a migração irregular como *high policy* e destinado recursos consideráveis para sua gestão. Considerando o escopo da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável proposta pela ONU, os migrantes devem representar um grupo prioritário, pois os problemas estruturais em seus países leva-os muitas vezes à mobilidade, mesmo que seja uma mobilidade em barcos improvisados, que não possuem as mínimas condições de segurança a navegação, em uma travessia em um mar agitado e frio como o Mar Mediterrâneo. Deste modo, nesse texto, tentamos apresentar aspectos ou elementos do fluxo migratório no Mar Mediterrâneo ocorrido nos últimos quinze anos, ressaltando como as relações entre atores, discursos e práticas para gerenciar os fluxos tiveram que ser estabelecidas ou repensadas. Esses atores envolvidos acabam por estabelecer um equilíbrio entre abordagens estatais ou supranacionais estratégicas e humanitárias para a migração, onde às vezes os migrantes marítimos são apresentados de maneiras opostas como criminosos transnacionais, como migrantes irregulares ou como náufragos. Outro objetivo deste texto é, mesmo que brevemente, analisar o enquadramento das operações conjuntas realizadas no Mar Mediterrâneo como Sophia, Triton, *Mare Nostrum*, Poseidon e as operações de resgate realizadas por outros atores europeus, sugerindo que essas ações podem ser destacadas como parte de uma tentativa de governança complexa que inclui múltiplos atores de multiníveis e multissetoriais.

ANTECEDENTES

Inicialmente podemos ressaltar que tentar analisar ou descrever a migração no Mar Mediterrâneo nos últimos 15 anos em poucas linhas pontuando atores, discursos e práticas é uma tarefa muito complexa. Por vezes até podemos incorrer em traçar um panorama que não seja de fato verdadeiro dada a imprecisão e dificuldade de integração dos dados coletados. Isso pode acontecer por diversos motivos, dentre eles citamos alguns. Primeiro, por que novos atores ganham preponderância a cada ano, enquanto outros saem de cena. Atores locais, nacionais e regionais; civis e militares; públicos e privados, até mesmo

organizações não governamentais se revezam no delineamento de ideias e políticas, ou na execução de ações práticas diversas que vão desde um simples resgate de náufragos até a interdição de uma área marítima por navios de guerra. Segundo, por que o caminho percorrido na jornada migratória não é fixo ou previamente determinado, sofre influência das condições do meio ambiente marítimo, das práticas ilegais ou criminosas ou do monitoramento presente ou ausente em cada curva do mar. Terceiro, por que há desconhecimento ou fluidez das identidades e dos motivos que levaram a migração, bem como essa migração perpassa uma classificação muito difícil de se estabelecer entre ser parte de um “crime” simples de não preenchimento burocrático de documentação para cruzar uma área marítima entre dois pontos terrestres ou ser parte de uma rede criminosa de contrabando e tráfico internacional de seres humanos, onde assumir a identidade pode imputar um crime. Por fim, outros aspectos recentes contribuíram para que essa temática se tornasse *high policy*: processo de securitização das migrações por aspectos qualitativos (motivadas por uma diversidade de questões que vão desde econômicas e de empregabilidade até por conflitos e como parte de uma rede criminosa transnacional) e quantitativos (crescimento dos fluxos e diversificação de rotas); delineamento de um olhar refinado para áreas marítimas e atividades de fluxo de intensa exploração ou criminosos que ali ocorrem; e a visibilidade pela opinião pública do que acontece no mar, seja pelos naufrágios e mortes, seja pelas legislações questionáveis e os consideráveis recursos públicos investidos para conter ou reprimir a migração.

Para tentar analisar essa migração no Mar Mediterrâneo cabe pontuar também alguns elementos que compõem as diversas conjunturas presentes. Embora o Mediterrâneo seja um mar semifechado, diferentes possibilidades de rotas exigirão diferentes tipos de embarcações, e de acordo com as regras da navegação em nenhuma circunstância deveriam ser usados barcos infláveis ou pequenos de madeira lotados de pessoas sem quaisquer itens obrigatórios de segurança como coletes salva-vidas, algo muito recorrente nos últimos anos. Longas jornadas por essa área marítima vão requerer a disponibilidade de mais comida, água e combustível, considerando que em muitos casos não são observadas tais necessidades, é comum encontrar barcos à deriva e pessoas com saúde debilitada. Por outro lado, é de se esperar um número elevado de chegadas no verão, mas podemos pontuar que algumas agências descrevem que durante o inverno na área onde ocorrem as operações (principalmente se for uma operação anunciada com antecedência), os migrantes tendem a tentar atravessar o mar grosso. Essa visão de que mais operações de monitoramento e resgate estimulam mais jornadas migratórias é algo muito apresentado discursivamente e até justificado pelo tratamento dado aos dados, mas que perpassa outra perspectiva de uma mesma moeda: a securitização da migração *versus* operações de resgate humanitário. As conjunturas apresentadas também são influenciadas por elementos de amplitude política e socioambiental. A título de ilustração acordos bilaterais assinados entre a Itália e a Tunísia e entre a Itália e o Egito para repatriação ou readmissão tendem a desencorajar a migração desses pontos. Esses acordos significam a externalização da política de fronteiras da União Europeia e buscam frear os fluxos ainda nos locais que pudessem se originar. No entanto, países africanos e do Oriente Médio que não têm acordos de readmissão com os países do sul da Europa podem acabar se tornando pontos alternativos de partida da jornada migratória, o que acaba por estabelecer uma ligação entre correntes migratórias por mar e por terra. De certo modo, o bloqueio de rotas migratórias não evita a migração, mas sim redireciona os fluxos para outros pontos onde haja maior possibilidade de alcançar a fronteira da Comunidade.

Além disso, identificar a nacionalidade desses migrantes marítimos não é uma tarefa fácil, considerando que eles fazem a viagem intencionalmente ou não sem documentos. Por exemplo, para evitar o repatriamento, alguns migrantes egípcios “trocaram” de nacionalidade e afirmaram, entre 2013 e 2014, serem sírios durante a situação de crise na Síria. Essa invisibilidade de quem realmente é o migrante é uma singularidade e um elemento muito característico da migração no Mar Mediterrâneo em embarcações improvisadas. Como descrito acima, situações de crise e conflitos em terra também são fatores que estimulam a corrente migratória marítima, como ocorreu com a Primavera Árabe no norte da África a partir do final de 2010 e atingindo o seu auge em 2015 por outros conflitos na África e Oriente Médio. Do mesmo modo contribuem o nível de insegurança em terra e a desestruturação de um Estado, ou mesmo a existência de diversos tipos de crime em determinada região que facilitaríamos por exemplo a migração irregular, como se observou na Líbia na última década. Em cenários como esse, é comum ouvir de algumas agências que atuam diretamente na gestão da corrente migratória marítima que já se estabeleceu um fluxo de redes criminosas transnacionais promovendo uma convergência criminosa entre terra e mar, e entre tráfico de drogas e armas e contrabando e tráfico de pessoas. Contudo, essa é uma construção discursiva que requer ainda um maior refinamento dos dados, muitos desses com base de coleta em diversos Estados.

Observamos ações históricas de Estados europeus do sul como Espanha, Itália e Grécia sobre os fluxos marítimos ditos ilegais. Para além disso, um ponto relevante de ser ressaltado é que a União Europeia (UE) tornou-se um ator gestor de maior relevância dos fluxos migratórios no Mar Mediterrâneo nos últimos quinze anos. De certo modo, há uma *comunitarização* das políticas migratórias que tem sido guiadas por preceitos da partilha de competências, seja em terra, seja no mar, onde os Estados-Membros assumiriam o compromisso de seguir orientações supranacionais (1). Entretanto, cabe ressaltar que essa partilha de competências entre Estados-Membros no ambiente mediterrânico, executada por meio de ações de agências nacionais especializadas, se alterna de modo pouco integrado a ações práticas de agências operacionais ou técnicas recentes, criadas no âmbito da UE como ocorre com a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (FRONTEX). A FRONTEX é um outro novo ator gestor dos fluxos migratórios do Mar Mediterrâneo, estabelecida em 2004 com o nome de Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras. Ela muda de nome e abrangência em 2016 para ajudar os Estados da UE e os países associados de *Schengen* (2) a proteger as fronteiras externas do espaço de livre circulação da UE. Entendemos aqui que ela poderia ser designada no *framework* da UE como uma agência descentralizada, algo diferente de um ator supranacional ou de uma entidade comunitária.

Em 2019, a UE adotou um regulamento (Regulamento Frontex) para reforçar ainda mais o papel da agência na gestão integrada das fronteiras; no tratamento dos regressos; e propondo a criação de um corpo permanente com 10 000 efetivos até 2027 (3). Ela é componente da *Area of Freedom, Security and Justice* (AFSJ) da União Europeia, e propõe ter parte do seu quadro de funcionários destacados pelos Estados-Membros que deverão regressar aos seus serviços nacionais após a conclusão do mandato na FRONTEX (4), em uma lógica de difusão de práticas. Hoje, o alcance da Agência sugere ter sido ampliado a Estados Terceiros (vizinhos das fronteiras europeias, incluindo as marítimas mediterrânicas), já que sua prerrogativa legal permite efetuar destacamentos e operações conjuntas no território vizinho, desde que seja previamente celebrado um acordo entre a União Europeia e o país em causa.

Algumas instituições focadas em direitos humanos, como a *Human Rights Watch*, sinalizam que a preocupação atual é com possibilidade de um novo aumento das mortes no Mediterrâneo por consequência de políticas adotadas por alguns países, com a Itália, por exemplo. De certo modo, essas políticas almejam impedir um novo tipo de regate que tem ocorrido desde 2020 e que envolve navios fretados por ONGs europeias como Médicos Sem Fronteiras (MSF), *SOS Méditerranée* e *Sea Watch*. Em dezembro de 2022, foi aprovado um decreto que endurece as multas para ONGs que atuam no resgate humanitário podendo chegar até 50 mil euros. Há que se ressaltar que cruzar o Mar Mediterrâneo e ser resgatado por uma embarcação de bandeira de um país europeu não é o fim da jornada, observamos indivíduos ainda aguardando pelos trâmites fronteiriços já que não estão autorizados formalmente a entrar em território da UE. O decreto citado propõe facilitar a solicitação de asilo e autoriza as ONGs a realizarem somente um resgate. Estas devem comunicar às autoridades italianas e aguardar autorização em porto seguro para entrar no mar territorial italiano. Ademais, está proibido o transbordo entre os barcos, o que na prática, significa que embarcações à deriva não possam transferir pessoas para outros barcos que facilite o resgate. (5)

Importante ressaltar que vários países da UE, de forma intergovernamental, são signatários do Pacto Global para as Migrações de 2018 assinado no âmbito da ONU. Entre os objetivos estão o de reduzir riscos e vulnerabilidades enfrentados pelos migrantes nas rotas, o respeito aos direitos humanos e a facilitação de rotas seguras para uma migração regular, segura e ordenada. Embora o pacto não tenha caráter vinculante ou haja algum mecanismo jurídico internacional para o seu cumprimento, supõe-se que desde a adesão, o desejo de cooperar e encontrar um equilíbrio entre migrantes e Estados seja respeitado. Entretanto, as políticas migratórias da UE e de seus membros e suas sucessivas revisões, caminham na contramão de qualquer texto que advogue por mobilidades seguras e o direito de migrar.

Ainda considerando a dimensão política e legalista, observamos que há de fato um crescimento de partidos de pauta contrária às migrações na Europa. De modo complementar, o Parlamento Europeu ainda mantém o tema como *high policy* e votou em março de 2023, o Pacto da UE para Migração que, deverá estar concluído até 2024. O teor descrito nessa dimensão política e legalista apela para mais detenções, deportações, aplicadas inclusive a crianças a partir dos 12 anos. Enquanto seguem as negociações, entre medidas já aprovadas estão o pedido de ajuda para o reforço da vigilância de fronteiras externas, o retorno de migrantes que não possuem direito de proteção internacional e a cooperação com países de origem. (6)

RESULTADOS

Leite *et al* (2021) (7), ao examinar as perspectivas dos fluxos migratórios no Mar Mediterrâneo, apontam a possibilidade dessa vasta área marítima ser vista como uma ponte marítima entre África, Europa e Oriente Médio, uma ponte pouco mapeada de acordo com correntes teórico-conceituais aplicadas às migrações contemporâneas. Os autores sinalizam ainda uma ausência de análise crítica que pode advir da falta de estudos sobre os fluxos migratórios no ambiente marítimo como áreas limítrofes ou de passagem, onde entender ou analisar a área como uma membrana ativa de passagem é muito relevante. Assim sendo, eles propõem que nesse século XXI, o Mar Mediterrâneo poderia ser considerado como

uma 'membrana plasmática', uma passagem muito mais complexa, seletiva e ativa do que antes, pois sua própria estrutura viva acaba interferindo nos processos de deslocamento migratório. Destacam ainda que por essa membrana plasmática fluem atores estatais e não estatais, militares e civis, atores subnacionais, nacionais e supranacionais; que se deslocam por vontade e com recursos diversos, por meio de políticas públicas para fluxos migratórios restritivas ou humanitárias.

A figura abaixo sinaliza as três principais rotas de migração marítima no Mar Mediterrâneo, e frente as rotas, observamos diversas respostas por meio de operações marítimas. Acrescenta-se a essa conjuntura, o fato de que em 2013 inicia-se um crescimento do fluxo migratório marítimo; de modo que em 2015 o número de chegadas irregulares por via marítima ultrapassa 1 milhão de migrantes, mas isso correspondia apenas a 0,21% da população total da UE (509,7 milhões, segundo dados do Banco Mundial), caindo para 0,03% em 2018 (7). Ressaltaríamos, que desde 2013, com o aumento dos fluxos, os naufrágios e mortes ganham visibilidade perante a opinião pública e isso exige formas de gestão dos Estados-Membros, mesmo que sejam ações que transitem entre políticas públicas militarizadas de interdição e repulsão até resgates de naufragos feitos por navios fretados por ONGs europeias. Entretanto, de uma ponta a outra, essas ações deixam lacunas e questionamentos legais e institucionais muito específicos para o ambiente marítimo, o que não seria a simples aplicação de *frameworks* já utilizados no ambiente terrestre, mas não é a amplitude desse *Policy Brief* fazer essas análises.

Fonte: Leite *et al* (2021)

Ainda sobre as três rotas principais é importante dizer que apesar de sua divisão geográfica no Mar Mediterrâneo, os pontos de origem e destino mudam muito. Em um micro panorama do ano de 2018 (7), a Rota do Mediterrâneo Ocidental tinha como principal ponto de origem o Marrocos e era conectada a rota terrestre de migração dos países subsaarianos. Já a Rota do Mediterrâneo Central tinha como pontos principais de origem: a Tunísia e a Líbia e tinha como migrantes identificados majoritariamente de origem da Eritreia. A Rota do Mediterrâneo Oriental tinha como pontos principais de origem: a Síria, o Afeganistão e o Iraque. Ainda nesse micro panorama, os autores apontam como as três principais

nacionalidades registradas: síria, marroquina e afegã, sendo cada uma delas entorno de 10% do total mapeado.

Como citado antes, de acordo com a proposta de uma política comunitária de migração e ações para gestão de fluxos na área do Mar Mediterrâneo, desde 2010, observamos um aumento das ações conjuntas (*joint operations* - JO) de patrulhamento no âmbito europeu. O termo patrulhamento é muito genérico, impreciso e pode incluir várias ações com atores diversos. O dito patrulhamento acontece por meio de operações de marinhas, guardas costeiras e outras agências governamentais, comunitárias ou descentralizadas com capacidade operacional de atuação marítima sob prerrogativas diversas como resgate e salvamento; manutenção de zona de voo para vigilância marítima; vigilância de fronteiras marítimas (envolvendo meios marítimos e aéreos); coleta de informações por meio de atividades de triagem e interrogatório envolvendo especialistas como mediadores culturais e oficiais de recepção; ações de inteligência e integração de dados com os centros de segurança marítimas dos Estados-Membros. A FRONTEX, hoje um ator de grande relevância nesse patrulhamento, é baseada na experiência fragmentada da *External Borders' Practitioners Common Unit* (8), e sugere ter a capacidade de integrar esses elementos em um documento final de análise de riscos.

Uma análise mais aprofundada dessas operações nos permite pontuar que a Itália surge como um Estado-Membro com capacidade e atuação operacional relevante de gestão dos fluxos no Mar Mediterrâneo. A título de ilustração de outubro de 2013 até o final de 2014, o país executou a Operação *Mare Nostrum* que cobria uma vasta área do Mediterrâneo Central e dizia ter um caráter humanitário. A Operação teve como base o sistema de patrulhamento italiano (mecanismo utilizado para formação da consciência situacional marítima italiana) apoiado financeiramente pela Comissão Europeia com recursos do Fundo para as Fronteiras Externas. Na Operação eram abordados navios que não seguiam as regras de registro para proteção e segurança marítima. Apesar de apresentar algumas características de uma operação de segurança realizada em continuidade com a estratégia de controle de fronteira adotada no passado, a *Mare Nostrum* foi apresentada ao público como uma operação de busca e salvamento cujo principal objetivo era salvar vidas em perigo no alto mar (9). O autor complementa dizendo que a Itália, procurando uma estratégia de saída para o compromisso assumido com o lançamento de uma operação altamente dispendiosa, apelou repetidamente à intervenção da UE, o que estimulou uma ampla discussão sobre o tipo de apoio que a FRONTEX poderia oferecer, possivelmente reforçando as JO já ativas na região. Assim com um elevado custo para a Itália e enfrentando duras críticas de outros membros, a operação foi desarticulada dando lugar a uma outra de caráter ainda mais securitário (com toda imprecisão que esse termo possa representar). Países como a Inglaterra, ainda pertencente à UE na ocasião, argumentavam que a operação estimulava a vinda de migrantes na garantia do êxito da jornada da travessia sob a tutela da Itália. Segundo dados da Organização Internacional para as Migrações (OIM) de 2014 (10), a operação *Mare Nostrum* foi responsável em conduzir cerca de 150.000 migrantes em condições de segurança para o continente, mas com o fim da operação, conseqüentemente houve um aumento de mortes no Mar Mediterrâneo contabilizando entorno de 3.770 mortes em 2015.

De amplitude militar comunitária, surge em 2015 e funciona até 2020, a Operação Sophia, enquadrada como uma força naval mediterrânica europeia (*European Union Naval Force Mediterranean* - EUNAVFOR MED) composta de recursos navais e aéreos e sistemas de vigilância dos Estados-Membros. Era uma

operação no Mediterrâneo Central, sendo a primeira operação militar da UE para o gerenciamento de fluxos migratórios (11). A operação faz parte da abordagem global da UE em matéria de migração e tem como objetivo contribuir para a ruptura das redes de contrabando e tráfico de seres humanos no Mediterrâneo por meio da identificação, captura e eliminação de embarcações usadas ou suspeitas de serem usadas por contrabandistas e traficantes. Assim uma análise das atividades da Operação Sophia revela um caráter securitário de suas práticas, que localizam o migrante e o refugiado enquanto uma ameaça para o território europeu. Mas havia por trás uma construção discursiva de ser uma operação de resgate e salvamento nos moldes do direito internacional. Por fim, o Conselho Europeu lançou a operação militar IRINI em março de 2020. Esta operação visa contribuir para o desmantelamento do modelo de negócio das redes de introdução clandestina de migrantes e de tráfico de seres humanos através da recolha de informações e do patrulhamento aéreo no Mediterrâneo.

Com o surgimento da FRONTEX e a institucionalização de sua operacionalidade técnica ampliam-se o número de operações, o que nem sempre quer dizer que a capacidade de patrulhamento é ampliada se considerarmos a área marítima alcançada e consciência situacional marítima (promovida pelo mapeamento permanente das ameaças em uma área marítima). Na jurisdição da FRONTEX acontecem em um primeiro momento as operações: Indalo que cobre o Mediterrâneo Ocidental entre Marrocos e Espanha, Themis que cobre o Mediterrâneo Central, e Poseidon que cobre o Mediterrâneo Oriental. A Operação Themis foi lançada em fevereiro de 2018 e substituiu a operação Triton (lançada em 2014), e de acordo com um site do Conselho Europeu (12), a Operação visava igualmente evitar que combatentes terroristas estrangeiros entrem na UE, mas a busca e o salvamento continuavam a ser componentes da operação. A Operação Poseidon acontece desde 2006 e centra-se na vigilância das fronteiras ao longo das fronteiras marítimas entre a Grécia e a Turquia. A Operação Triton (2014-2018), restrita a águas europeias no Mediterrâneo, tinha menos embarcações e pessoal do que *Mare Nostrum*, e se concentrava apenas em proteger as fronteiras, em uma interpretação um tanto quanto terrestre desse termo mesmo que estivesse sendo realizada no mar onde definir fronteiras é algo mais fluído. Essa Operação não tinha a amplitude de atuar sobre a segurança da navegação já que não se propunha a conceder assistência, busca e salvamento dos migrantes marítimos como propõe convenções internacionais que os Estados-Membros são signatários.

De acordo com o Portal Migramundo (13), que reproduziu dados da OIM, o primeiro trimestre de 2023, registrou o maior número de mortes na rota do Mediterrâneo Central desde 2017, totalizando 441 mortes. Contudo, ainda há uma imprecisão dos números, dado os “naufrágios invisíveis” em que barcos se perdem e afundam no mar sem que nenhuma equipe de salvamento ou busca os detectem. Ao mesmo tempo, a FRONTEX, registrou o aumento de 300% no fluxo de migrantes pelo mar no mesmo período. De acordo com o Portal, as organizações internacionais têm denunciado que Itália, Líbia e Tunísia, ao impedir a atuação de ONGs de resgate, tem contribuído sobremaneira para o aumento de mortes no mar.

CONCLUSÕES

Ao longo de todo o texto apresentamos aspectos e elementos do fluxo migratório no Mar Mediterrâneo ocorrido nos últimos quinze anos, ressaltando a complexidade das relações entre atores, discursos e

práticas para gerenciar os fluxos. Dada a fluidez do fenômeno, há que se considerar que essas relações tiveram que ser estabelecidas, repensadas e reconstruídas. Analisando as operações da FRONTEX, dada sua singularidade no mundo, surge uma questão interessante: sendo essa uma agência descentralizada teria ou não ela a responsabilidade de cumprir prerrogativas do direito internacional no mar que foram ratificadas pelos Estados-Membros e por quais perspectivas deveriam ser operacionalizadas suas ações práticas. Percebe-se ainda nessa breve análise das operações relativa inconsistência no que se classifica como uma ação militar ou como uma ação de policiamento ou como uma ação de resgate e salvamento marítimo, bem como há uma imprecisão no que deve ser definido como um patrulhamento para gestão dos fluxos migratórios marítimos e quais os atores que devem participar de todo esse longo processo. Pode-se pontuar que as operações caminham de resgate e salvamento para desmantelamento de redes clandestinas de tráfico e contrabando humanos, e vice e versa. Entretanto, como não temos acesso de fato a dados sólidos das ações no mar, coletados com metodologia apropriada e capazes de ser integráveis, seja dos migrantes, seja da parte técnica e operacional das ações executadas, tudo sugere ser uma construção discursiva direcionada a justificar os gastos públicos e/ou criminalizar a quem embarca em um bote inflável ou um pequeno barco de madeira na jornada de cruzar o Mar Mediterrâneo.

RECOMENDAÇÕES

- Recomenda-se maior atenção por parte da UE na formulação de políticas migratórias comunitárias que prezem mais pelo caráter humanitário, levando em conta o Mar Mediterrâneo como uma membrana viva que sofre o transbordamento de problemas de suas vizinhas áreas terrestres;
- Que as populações migrantes tenham como centro as ações de resgate e salvamento, e não sejam invisibilizadas e criminalizadas, deixando de lado qualquer perspectiva de direitos humanos;
- Que os Estados, ainda que de forma não vinculante, possam cumprir com os objetivos do Pacto Global para as Migrações pela criação de rotas marítimas seguras em prol de uma migração regular, ordenada e segura;
- Que os mecanismos de gestão dos fluxos migratórios sejam globais e incluam a cooperação internacional como estratégia a fim de mitigar fatores de repulsão nos países de origem. Que a cooperação não seja somente para atender interesses de segurança regional ou estratégica.
- Que a União Europeia na sua estrutura, ou incentivando os Estados-Membros e Terceiros, crie mecanismos de coleta de dados sólidos sobre os fluxos migratórios no Mar Mediterrâneo, coletados com metodologia apropriada e capazes de ser integráveis, seja dos migrantes, seja da parte técnica e operacional das ações executadas, e que esses dados sejam públicos.

REFERÊNCIAS

(1) LEITE, A.P.M.R. (2016) O Complexo de Segurança na União Europeia: um estudo das implicações de segurança e defesa a partir da análise da crise de refugiados. PhD thesis, PPGHC/UFRJ.

- (2) Os países associados ao Acordo de *Schengen* são aqueles que não pertencem à União Europeia, mas que aboliram o controle de suas fronteiras internas, sendo eles: Islândia, Noruega e Suíça.
- (3) Disponível em: www.consilium.europa.eu/pt/policies/strengthening-external-borders/
- (4) Disponível em: <https://frontex.europa.eu/language/pt/>
- (5) Disponível em: www.europapress.es/internacional/noticia-italia-aprueba-decreto-politica-migratoria-normas-multas-organizaciones-humanitarias-20221228213014.html
- (6) Disponível em: <https://expresso.pt/internacional/uniao-europeia/2023-02-10-UE-decide-acelerar-regresso-de-migrantes-e-dar-fundos-para-protoger-fronteiras-8f38219a>
- (7) LEITE, A. P. M. R.; DIONISIO DA SILVA, D.; e SANTOS, T. *Migration and The Mediterranean Sea: a Maritime Bridge between The EU and Africa. Routledge Handbook of EU-Africa Relations*. Disponível em: www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-EU-Africa-Relations/Haastrup-Mah-Duggan/p/book/9781138047303.
- (8) No que se refere à cooperação, uma "External Border Practitioners Common Unit" será responsável pela análise de risco, coordenação de projetos operacionais no terreno e elaboração de uma estratégia comum de coordenação das políticas nacionais. Além disso, pode ser-lhe conferido poder de fiscalização em situações de crise. A Comissão Europeia salienta que essas atividades devem contribuir para uma melhor aplicação das normas jurídicas existentes sem a necessidade de quaisquer propostas legislativas adicionais. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3A133205>.
- (9) CAMPESI, Giuseppe (2014). FRONTEX and the production of the Euro-Mediterranean borderlands (2006-2016). Disponível em: www.eu-hub.eu/sites/default/files/2019-12/Frontex_and_the_Euro-Mediterranean%20borderlands.pdf
- (10) IOM (2014). IOM applauds Italy's Life-Saving Mare Nostrum Operation: "Not a Migrant Pull Factor". IOM.int, 31/10/2014. Disponível em: www.iom.int/news/iom-applauds-italys-life-saving-mare-nostrum-operation-not-migrant-pull-factor
- (11) SALGADO, Vitória T. (2021) Fortaleza Europa? A securitização dos fluxos migratórios nas fronteiras com o Mediterrâneo. PhD thesis, PPGRI San Tiago Dantas.
- (12) Disponível em: www.consilium.europa.eu/pt/policies/eu-migration-policy/saving-lives-sea/
- (13) Disponível em: <https://migramundo.com/mediterraneo-central-tem-primeiro-trimestre-mais-letal-para-migrantes-desde-2017/>

ⁱ Dr^a em História Comparada. Professora Adjunta do Instituto Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Pesquisadora Associada do *InterAgency Institute*. E-mail: danidds@yahoo.com.br.

ⁱⁱ Dr^a em História Comparada. Coordenadora de Pesquisa do *InterAgency Institute*. E-mail: ana.rodriguez@interagency.institute